

O FUTURO DO PRETÉRITO EM MENDES DA ROCHA

BOTECHIA, FLAVIA (1)

Universidade Federal do Espírito Santo
flavia.botechia@ufes.br

THOMAZINI, JULIA (2)

Universidade Federal do Espírito Santo
julia.thomazini.54@edu.ufes.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar resultados de análise comparativa entre dois projetos de espaços expositivos, concebidos por Paulo Mendes da Rocha, localizados na Enseada do Suá, em Vitória (Espírito Santo, Brasil): o Centro Krajcberg e o Cais das Artes. O primeiro trata-se de projeto não construído enquanto o segundo, a nível executivo, encontra-se atualmente em fase de construção. A escolha justifica-se pelo estudo de projetos com programas similares e de mesma autoria mas, também, pela constatação de que embora desenvolvidos em tempos distintos, tais exemplares possuem uma associação visual imediata. Tais fatores, embasados por literatura, motivaram o desenvolvimento de uma investigação com objetivo de identificar “estratégias projetuais” admitindo-se que, por hipótese, apesar do distanciamento temporal de catorze anos entre ambos projetos, há padrões formais e espaciais contidos no Centro Krajcberg que se materializaram com a oportunidade de desenvolvimento e execução do Cais das Artes. Com base nessa perspectiva, a pesquisa iniciou-se com a identificação das principais obras (com o referido perfil programático) desenvolvidas ao longo da trajetória de Mendes da Rocha, a partir de autores de referência bem como de pesquisas em bases de dados científicas. Em termos conceituais, além da condição que envolve os estudos comparativos, reconheceu-se também a pertinência dos procedimentos de análise de projetos não construídos, frequentemente esquecidos, mas que revelam uma riqueza de informações sobre o arquiteto e o ato criativo. As referências teóricas adotadas levaram à análise crítica comparativa e desenhada da arquitetura, empregando-se softwares especializados para georreferenciamento, redesenho e modelagem, a fim de compor conjunto de dados. Os resultados obtidos revelaram a existência de padrões a partir de seis categorias analíticas pois, embora sejam evidentes as variações no modo de projetar do arquiteto ao longo do tempo, foi verificada a permanência de princípios compositivos.

Palavras-chave:

ANÁLISE MORFOLÓGICA, ANÁLISE COMPARATIVA, PROJETO DE ARQUITETURA

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo apresentar resultados de análise comparativa entre projetos de espaços expositivos, concebidos por Paulo Mendes da Rocha (em parceria com diferentes escritórios), localizados na Enseada do Suá, em Vitória (Espírito Santo, Brasil): o Centro Krajcberg (1993) e o Cais das Artes (2007) (Figura 1). O primeiro composto de um conjunto de estudos para um projeto "não construído", concebido para sediar as obras do artista nascido polonês Frans Krajcberg, enquanto o segundo, atualmente em fase de construção, foi projetado com perfil de centro cultural.

Figura 1. Planta de situação dos projetos na cidade de Vitória (Fonte: autoras, 2025)

A escolha dos referidos projetos justifica-se pelos programas similares, de mesma autoria, mas também pela constatação de que embora desenvolvidos em tempos distintos esses possuem uma associação visual imediata (Pisani, 2013). Tais fatores, em conjunto, motivaram o desenvolvimento de uma investigação orientada a identificar "estratégias projetuais" (Moneo, 2008) admitindo-se que, por hipótese, apesar do distanciamento temporal de catorze anos, há padrões formais e espaciais contidos no projeto do Centro Krajcberg que se materializaram com a oportunidade de desenvolvimento do Cais das Artes. Essa condição oportuna, também, uma comparação entre o imaginário e o concreto, entre o que foi e o que poderia ter sido.

Com base nessa perspectiva, a pesquisa iniciou-se com a identificação das principais obras (com o referido perfil programático) desenvolvidas ao longo da trajetória de Mendes da Rocha, além de pesquisas em bases de dados científicas. Em termos conceituais, além da condição que envolve o desenvolvimento de estudos comparativos, reconheceu-se também a pertinência da análise de projetos não construídos, frequentemente esquecidos, mas que revelam uma riqueza de informações sobre o arquiteto e o ato criativo.

O artigo está organizado em quatro seções. Na primeira apresenta-se o referencial teórico seguido dos aspectos metodológicos empregados. Na terceira, desenvolve-se o estudo das obras observando fases como proposto por Acayaba (2023) acrescida da identificação de categorias elaboradas por Frampton (2015). Na quarta seção, a partir de comparação, chega-se às “estratégias de projeto” que interligam passado e futuro.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O embasamento teórico da pesquisa foi estruturado a partir de dois eixos principais perfazendo aspectos teóricos da arquitetura de Mendes da Rocha, ademais de conteúdo sobre análise projetual comparativa ainda que, em diversos momentos, tais eixos se entrelacem.

Iniciou-se a investigação com identificação das principais obras de perfil cultural, de Mendes da Rocha, com base nas contribuições de Pisani (2013), Giroto (2019) e Otondo (2013). A leitura desses autores permitiu um entendimento do modo de projetar do arquiteto, buscando-se as primeiras especulações interpretativas sobre possíveis continuidades entre passado e futuro.

No que tange a importância das análises comparativas para o estudo da arquitetura, a pesquisa se pautou nas contribuições de Zein (2023), Acayaba (2023) e Frampton (2015).

Acerca da análise comparativa arquitetônica, Zein (2023, p. 56) destaca a relevância de se adotar, para um trabalho de reconhecimento crítico e referenciado de obras, a combinação de leitura de elementos “textuais/não textuais”. Além disso, a autora defende a prática do redesenho de documentos gráficos, articulado à formação de acervo de registros como fotos, entrevistas, textos explicativos e descritivos, para compreensão do ato projetual.

Acayaba (2023), por sua vez, apresenta aspectos conceituais e metodológicos acerca do estudo de casas contemporâneas, realizando reflexões acerca dos processos de projeto e se esse reconhecimento levaria a identificação de um modo de pensar arquitetura. Na referida publicação a autora recorre ao conceito de “estratégia de projeto”, com base em Moneo (2008, p. 9), que define o termo como: “(...) mecanismos, procedimentos, paradigmas e artefatos formais que aparecem com insistência recorrente na obra dos arquitetos de hoje: entendo que os utilizem para configurar o construído.”

Adicionalmente, dialoga-se com a análise comparativa do modo como proposta por Frampton (2016), a partir de seis categorias, perfazendo desde a localização até a arquitetura. Na categoria (1) tipo/contexto, o autor considera a natureza programática atribuída observando localização, topografia, geologia, clima, orientação solar, vento e vistas e panoramas preexistentes. Na categoria (2) público/privado, Frampton (2015), além das observações relacionadas aos opostos coletivo e íntimo, nota a necessidade de considerar a existência da categoria semi-público para espaços de transição, além de incorporar a definição de espaços servidores na distribuição de banheiros, elevadores e escadas. Com (3) rota/objetivo o autor sugere identificar sequências e continuidades espaciais, além dos níveis sucessivos de entrada. Com (4) estrutura/membrana, por sua vez, foram considerados sistemas estruturais de compressão e de tensão relacionados a expressão da face externa do edifício intimamente ligados aos itens (5) materiais e (6) detalhes/significados quando são observados aberturas, corrimãos e mobiliário, dentre outros elementos e materialidades.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Pelo exposto, o procedimento metodológico adotado apoiou-se, fundamentalmente em Acayaba (2023, p. 20) que propõe “três frentes complementares” para leitura de obras: investigação da produção do(s) autor(es) a partir da literatura, estudo da obra (ficha técnica, plano-sequência e análise do projeto) e identificação de estratégias de projeto.

Assim, a pesquisa inicia-se com o estudo da produção de Mendes da Rocha, reunindo documentos, entrevistas e análises críticas formando a base teórica. Tal “frente” resultou na elaboração de uma linha do tempo gráfica e esquemática, representada por meio de ferramentas de desenho vetorial.

Em “estudo da obra”, a “ficha técnica” lista dados tais como data, área e autores, e o “plano sequência” permite registro de impressões do observador ao aproximar-se de uma arquitetura. Por se tratarem, em ambos os casos, de projetos não construídos (ainda que um deles em fase de construção), para cumprir essa etapa, foram desenvolvidas maquetes digitais com uso do software de georreferenciamento, QGIS, e de desenho vetorial, *Archicad*.

Na fase de “análise de obra” buscou-se elaborar redesenho volumétrico e planimétrico (de elevações, cortes e plantas). Ressalta-se que, nesse estágio, o corte arquitetônico foi adotado como o principal documento de estudo entendendo-o como “ferramenta de concepção do projeto” (Acayaba 2023, p.21) justificando-se a ligação de Mendes da Rocha com a escola paulista.

Com essas etapas somadas buscou-se a reconstituição crítica do percurso projetual de ambos projetos de modo individualizado. Tal condição foi imprescindível para a posterior análise comparativa destacando-se a identificação das “estratégias projetuais” que orientaram a criação dos projetos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Centro Krajcberg

O Centro Krajcberg, elaborado em 1993 por Mendes da Rocha, estaria situado na Praça dos Desejos, numa pequena enseada de configuração côncava (Figura 2) em local marcado atualmente por intensa articulação com a infraestrutura viária e atividades metropolitanas, inclusive para esportes e lazer. Ressalta-se que tais condições expressam características de 2025, pois na década de 1990 e quando do desenvolvimento do estudo, a área do “Aterro da Comdusa” estava apenas recém finalizado.¹

Trata-se de uma arquitetura concebida em concreto armado aparente com, aproximadamente, 21 metros de altura máxima, marcada por composição com três volumes, que ocupam toda a largura disponível no trecho (Figura 3). Os volumes tem formato de prismas regulares: um paralelepípedo implantado em paralelo à via (e à orla) e destinado ao espaço expositivo; um segundo paralelepípedo, transversal, que abriga setor administrativo e um café; e um terceiro de base octogonal, que compreende um teatro. Vale ressaltar, que cada um desses possui autonomia volumétrica e programática, caracterizada por formas puras sem deformação.

Figura 2. Planta de situação Centro Krajcberg (Fonte: autoras, 2025)

Figura 3. Perspectiva Centro Krajcberg, considerando simulação gráfica do contexto urbano atual (Fonte: autoras, 2025)

O volume central da composição, e o mais detalhado na documentação consultada, está elevado a 2,7 metros do chão. Essa condição provoca a necessidade de rampa para acesso elevado, além de permitir uma continuidade visual entre a malha urbana (via/cidade) e a paisagem (orla) (Figura 4). A altura desse volume é variada, dada as subtrações de recortes trapezoidais, tanto na face superior quanto inferior do paralelepípedo. Embora no projeto não haja indicação de subdivisões internas, pode-se supor setores como a entrada em pilotis, setor multimídia e uma distribuição da área expositiva em 5 níveis distintos (lajes).

Ainda sobre o volume central, a estrutura é composta por lajes, vigas e pilares em concreto armado. Os pilares possuem perfil trapezoidal, onde forma e estrutura estão indissociáveis, sendo três alinhados ao perímetro oeste e quatro, ao leste. Há duas vigas longitudinais perimetrais, denominadas V1 e V2, com alturas de 3 metros mas em cotas diferentes em relação ao nível 0,0 (Figura 5).

Figura 4. Corte viário Centro Krajcberg (Fonte: autoras, 2025)

Figura 5. Cortes longitudinal e transversal Centro Krajcberg (Fonte: autoras, 2025)

O volume destinado ao teatro, com base octogonal, apresenta-se em planta com largura de (aproximadamente) 30 metros e altura de 14 metros. Além disso, observa-se que acesso elevado e a partir do interior do espaço expositivo, permitindo ver a plateia por cima e o palco na cota mais baixa (com possibilidade de expansão em direção à praça). Ambos volumes conectam-se por uma passarela.

O volume destinado ao uso administrativo é o mais variante nos diversos documentos analisados, aparecendo ora em implantação linear, ora transversal, ao conjunto formado pelo expositivo-teatro. Em uma das versões, o administrativo aparece desenhado na areia da praia, abaixo do nível da praça, e com 6 metros de altura. Nessa variação não há indicação de abertura, embora haja um térreo ativado pela presença de um café e um terraço para uso coletivo com função de mirante.

4.2 Cais das Artes

O centro cultural Cais das Artes, elaborado em 2007 em conjunto com o escritório Metro Arquitetos Associados, está implantado em um terreno retangular, com dimensões de 245 x 70 metros, originado do "aterro da Comdusa" (Figura 6). O entorno é definido, ao sul, pela Baía de Vitória; ao norte, via local; a leste,

terrenos particulares com edificações horizontais de até três pavimentos; e, a oeste, espaço livre público denominado “Praça do Papa” (Figura 7).

Os acessos ao edifício podem ser feitos tanto por terra quanto por mar (Figura 8). Pela via terrestre, o acesso mais próximo se dá pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, uma via arterial a aproximadamente 350 metros do terreno. Já por via marítima, desde 2023, a cerca de 200 metros do local passou a operar um Sistema de Transporte Aquaviário, ampliando as possibilidades de mobilidade.

A composição do conjunto é marcada por três volumes prismáticos regulares, independentes entre si, porém com algumas interligações tais como passarelas elevadas. Esses volumes correspondem a diferentes conteúdos programáticos: espaço expositivo, teatro e administrativo. O primeiro volume, um paralelepípedo paralelo à via (e à orla) está elevado do chão e os demais volumes, um prisma de base retangular e um outro de base quadrada, estão assentados diretamente sobre o solo. A disposição desses elementos proporciona uma leitura clara da setorização do programa e transmite autonomia formal.

Figura 6. Planta de situação Cais das Artes (Fonte: autoras, 2025)

Figura 7. Perspectiva Cais das Artes, considerando simulação gráfica do contexto urbano atual (Fonte: autoras, 2025)

Figura 8. Corte viário Cais das Artes (Fonte: autoras, 2025)

O acesso de pedestres se daria atravessando uma praça retangular. A partir desse percurso, e quase ao centro do terreno, sob a volume prismático suspenso há uma rampa em dois lances. Essa rampa conduz ao espaço expositivo, e orienta a transição entre exterior e interior. No caso do teatro o acesso se dá pelo térreo seguido de uma "arcada de pilares". Nota-se, assim, que ambos térreos funcionam como espaços de transição entre os domínios público e o privado pois desempenham papel de recepção, marcando entradas e oferecendo áreas de permanência abrigada. A circulação vertical é garantida por rampas, escadas e elevadores, que conectam os diferentes níveis.

O volume central da composição está apoiado em seis pilares, dispostos simetricamente a norte e sul. Tais pilares, de seção retangular e circular, estão distribuídos no perímetro da projeção retangular de 145 x 21 metros. De modo associativo a estes, existem duas vigas perimetrais em concreto, elevadas à 8 metros do nível da praça, além de lajes em quatro níveis (Figura 9).

Figura 9. Cortes longitudinal e transversal Cais das Artes, considerando o conjunto espaço administrativo e expositivo (Fonte: autoras, 2025)

Um elemento de destaque do volume expositivo é uma rampa lateral elevada, posicionada na fachada sul, envolta por placas de concreto.

O volume destinado ao setor administrativo, com planta de 22 x 22 metros, está à 3 metros do expositivo, conectado por meio de passarelas elevadas em dois níveis, além do térreo. Em implantação oposta a esse conjunto, afastado em 58 metros, está o volume destinado ao teatro, com planta retangular de 57x54 metros e altura de 32 metros, tornando-o o maior volume e de maior verticalidade da composição. O teatro destaca-se por possuir uma distribuição de 5 pilares a sul/norte e 4 à oeste/leste, todos em concreto. Ao sul os pilares são mergulhados nas águas da baía de Vitória.

4.3 Estratégias de projeto

A partir das análises individuais dos dois projetos culturais por Mendes da Rocha e com base nos parâmetros metodológicos propostos, foi possível identificar padrões recorrentes denominados, aqui, por “estratégias projetuais”. As estratégias foram organizadas por categorias conforme descrito anteriormente na seção 2 (Figura 10).

No que se refere a categoria (1) tipo/contexto, observa-se que ambos projetos estão localizados no mesmo bairro, implantados em áreas de configuração retangular linear e em meio a um tecido urbano semelhante. No entanto, há distinções importantes quanto à natureza do solo: enquanto o Cais das Artes se encontra em um lote, o Centro Krajcberg foi implantado em uma praça pública. Apesar disso, em ambos os casos, destaca-se a estratégia projetual de Mendes da Rocha de evitar uma composição em volume único e propor uma composição tripartida distribuída ao longo de toda área disponível, criando frestas de diálogo com a cidade. Na categoria (2) público/privado, em ambos os casos analisados, sobressai a criação de espaços semi-públicos, evidenciada pela decisão de suspender o volume principal (expositivo), liberando o térreo e criando uma área de transição que funciona simultaneamente como acesso e abrigo. Essa solução contribui para a permeabilidade visual e física, aproximando a composição da escala do pedestre e favorecendo a apropriação pública.

Categorias	Projetos		Comparação	Estratégias em comum
	Centro Krajcberg	Cais das Artes		
(1) Tipo/Contexto	Área proveniente de aterro/solo criado	Área proveniente de aterro/solo criado	Igual	Composição dissolvida pela natureza programática
	Área plana e retangular	Lote plano e retangular	Igual	
	Bairro Enseada do Suá	Bairro Enseada do Suá	Igual	
	Não há lote, mas uma área pública de praça linear	Há lote proveniente de parcelamento do solo aprovado como parcela privada	Diferente	
	Orientação solar Norte/Sul predominante no eixo longitudinal	Orientação solar Leste/Oeste predominante no eixo longitudinal	Diferente	
	Confrontantes: a norte e sul praça, a leste oceano, a oeste avenida	Confrontantes: a oeste praça, a leste via local, a sul oceano, a norte via local	Diferente	
	Entorno imediato: usos diversos	Entorno imediato: usos diversos	Igual	
	Composição tripartida linear	Composição tripartida linear	Parecido	
	Homogeneidade de alturas dos volumes	Volume do teatro com 10 metros a mais	Diferente	
	Composição distribuída por todo o lote	Composição distribuída por todo o lote	Iguais	
(2) Público/ Privado	Unbuilt	Em construção	Diferente	Categoria semi-público e semi-privado através da suspensão do volume expositivo
	3 volumes independentes e interligados por um plano horizontal (praça)	3 volumes independentes e interligados por um plano horizontal (praça)	Igual	
	Térreo do museu livre como espaço semi-público	Térreo do museu livre como espaço semi-público	Igual	
	Conexão entre espaços privados por passarelas elevadas	Conexão entre museu e administrativo por passarelas elevadas	Parecido	
	Administrativo isolado em volume	Administrativo isolado em volume	Igual	
(3) Rota/Objetivo	Uso de terraço do administrativo como praça elevada	Não há praças elevadas ou uso do último pavimento como mirante	Diferente	Articulação do percurso através de diferentes níveis
	A praça	A praça	Igual	
	As lajes desencontradas dentro de um invólucro/caixa	As lajes desencontradas dentro de um invólucro/caixa	Igual	
	Rampa externa	Rampa externa	Igual	
	Praia	Baía	Diferente	
	Acesso marcado por um volume suspenso	Acesso marcado por um volume suspenso	Igual	
	Via arterial metropolitana	Via local principal	Diferente	
(4) Estrutura/ Membrana	Circulação entre os blocos por passarelas externas elevadas	Circulação entre os blocos por passarelas externas elevadas	Igual	Expressão máxima da estrutura na composição formal
	A distribuição de usos em volumes separados provoca a circulação por rampas e passarelas	A distribuição de usos em volumes separados provoca a circulação por rampas e passarelas	Parecido	
	Grandes pilares perimetrais a caixa do museu	Grandes pilares perimetrais a caixa do museu	Igual	
	Pilares em formatos de sólidos puros	Pilares em formatos de sólidos puros	Parecido	
(5) Materiais	Uso de vãos livres e balanços	Uso de vãos livres e balanços	Igual	Concreto em sua forma bruta
	Distribuição dos pilares intercalados nas fachadas	Distribuição dos pilares alinhados nas fachadas	Diferente	
(6) Detalhes/Significados	Grandes vigas perimetrais a caixa do museu	Grandes vigas perimetrais a caixa do museu	Parecido	Arquitetura pensada para a cidade (Vitória)
	Aço composto com concreto armado	Aço composto com concreto armado	Igual	
	Concreto aparente	Concreto aparente	Igual	
	Croquis com pilares em referência as esculturas raízes de Krajcberg e guindastes do porto	Não foram estudados os croquis	Diferente	
	Administrativo/café enterrado na areia da praia	Pilares do teatro em contato direto com a água	Diferente	
	Subtrações/cortes trapezoidais na composição fachada	Subtrações/cortes trapezoidais na composição fachada	Parecido	
Relação com o imaginário naval	Relação com o imaginário naval	Igual		
Varição do administrativo em contato com a areia da praia	Teatro em contato direto com a água	Diferente		

Figura 10. Análise comparativa (Fonte: autoras, 2025)

Quanto à categoria (3) rota/objetivo, verifica-se uma intenção em articular percursos na arquitetura a partir da criação de diferentes níveis, descontínuos, promovendo uma experiência espacial dinâmica e que demanda caminhar. Essa articulação se dá tanto no exterior e entre os volumes, por meio de passarelas elevadas que conectam os elementos do conjunto, quanto no interior, por meio de lajes desencontradas que multiplicam os pontos de vista e reforçam a amplitude do espaço.

No que tange ao binômio (4) estrutura/membrana, novamente em ambos os casos, é notável a valorização da estrutura como elemento expressivo da composição arquitetônica. Pilares e vigas perimetrais são expostos, especialmente no volume central da composição, permitindo amplos vãos livres e racionalidade construtiva. Neste ponto, destaca-se também a materialidade, marcada pela combinação do concreto armado aparente e do aço, em consonância com os princípios do brutalismo. Como declarado por Zein (2005), não se pode negar a existência de um intercâmbio de ideais e aproximações criativas para o estabelecimento, posteriormente, da “escola paulista”.

Por fim, na categoria (5) materiais destacam-se o concreto armado e a estrutura metálica e em (6) detalhes/significados, a análise dos dois projetos ambos em Vitória – terra natal de Mendes da Rocha – revela uma série de referências simbólicas ao imaginário naval. Desde os croquis iniciais, com pilares que remetem a guindastes portuários, até o contato direto das edificações com a água e a areia da praia, expressando desejos de continuidade entre a baía e o Oceano Atlântico. Trata-se, assim, de uma arquitetura que dialoga com a cidade e se insere na vida urbana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora sejam evidentes mudanças no modo de projetar do arquiteto, ao longo do tempo, alguns princípios permaneceram constantes e se mantiveram refletidos na arquitetura. Nesse sentido, o Centro Krajcberg foi interpretado como uma tentativa pretérita de conceber um centro cultural voltado para a Baía de Vitória, um ensaio que, posteriormente, se concretiza de alguma forma no projeto do Cais das Artes.

Ademais, o estudo de caso em questão se caracteriza por contemplar projetos culturais de grande escala implantados em áreas litorâneas, marcadas pela proximidade com vias de circulação intensas e atividades urbanas dinâmicas, contexto que evidencia uma arquitetura concebida para se destacar e ser percebida a partir do espaço público. Para Mendes da Rocha, a cidade em si constitui o museu supremo, assim, a análise desses projetos permitiu abordar não apenas as soluções formais e funcionais adotadas, mas também as aspirações e os ideais do arquiteto em diálogo com o tecido urbano.

NOTAS

¹ Aterro de aproximadamente 1.300.000 m² executado pela Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano (COMDUSA), na Praia do Suá, em Vitória, entre as décadas de 1970 e 1980.

² Por se tratar de documentação referente a um estudo não concluído, há muitas variações entre os desenhos consultados e, em muitos deles, ausência de cotas.

REFERÊNCIAS

Catherine Otundo, "Relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha" (Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2013).

Danieli Pisani, Paulo Mendes da Rocha: obra completa (G.Gili, 2013).

Ivo Renato Giroto, "Discursos transatlânticos: diálogos entre o Cais Das Artes e o Museu dos Coches, de Paulo Mendes da Rocha", Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online), nº 17 (2019): 106-25.

Kenneth Frampton, A genealogy of modern architecture: comparative critical analysis of built form (Lars Muller, 2016).

Marina Milan Acayaba, Três casas: estratégias de projeto (Romano Guerra, 2023).

Rafael Moneo, Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos (Cosac & Naify, 2008).

Ruth Verde Zein, Leituras críticas (Romano Guerra, 2023).

BIOGRAFIA

Flavia Ribeiro Botechia, Profa. Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo/ Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, desenvolve pesquisas com ênfase no campo teórico da morfologia urbana.

Julia Sarti Thomazini, Graduada em Arquitetura e Urbanismo; Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ Universidade Federal do Espírito Santo. Participou como pesquisadora bolsista de iniciação científica apoiada pelo Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) - Edital 2024/2025 - UFES.